

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КУРСУ
"МАТЕМАТИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ"

ВЫПОЛНИЛИ: СТУДЕНТКИ 407 ГРУППЫ
КОНОХ О., ЛЕМЕНКОВА П.

МОСКВА - 2003

Практическое задание No.1

Целью практического задания был пример применения МКМ для построения карты, отражающей урожайность зерновых культур по областям Украины, используя данные за период 1955 - 1975 гг. К заданию у нас были следующие исходные данные: среднегодовые значения урожайности с/х культур по областям Украины за 20 лет, а также картографическая основа Украины с атрибутами номеров областей.

Задача No.1. Вычисление показателей темпов роста урожайности по областям Украины и построение электронной карты темпов роста урожайности

В ходе выполнения задания в директории МКМ на диске D были взяты исходные данные из раскрытой папки UI; в папке STUD имелись необходимые программы и файлы для выполнения этого задания (программные модули TREND, KORR, SNH, файлы с вариантами урожайности, и электронная карта *Ukraine.gsm*).

На первом этапе работы была выполнена программа TREND, где по ее запросам мы указали:

- 1) имя исходного файла *V19.dat*,
- 2) имя файла для сохранения результатов вычислений *VV.dat*;
- 3) имя файла для остатков от тренда *VT.dat*;
- 4) имя файла для значений коэффициента b регрессионного уравнения *Vb.dat*;

При этом файл со значениями коэффициента b регрессионного уравнения *Vb.dat* был скопирован в оперативную память файл;

На следующем этапе (уже непосредственно для построения карты) мы запустили программу *MapViewer* и загрузили электронную карту *Ukraine.gsm*, где активировали слой с именем *granits*. Далее мы открыли электронную таблицу атрибутов (*File_Worksheet*), и в ней из оперативной памяти в поле *C_2* скопировали значения темпов роста.

В таблице способов картографирования способ картограмм (*Hatch*) мы задали монохроматическую цветовую шкалу для интервалов картограммы и значения интервалов. На заключительном этапе мы построили и оформили легенду карты, используя команду *Draw_Legend*.

Задача No.2. Многомерный анализ синхронности колебаний динамических рядов.

На первоначальном этапе мы выполнили программу KORR (причем в качестве исходного файла указали файл с остатками от трендов (*VV.dat*) и имя выходного файла - корреляционной матрицы (например *VVK.dat*)).

Затем мы выполнили программу SNH (при этом в качестве исходного файла был указан файл *VVK.dat*, задано имя выходного файла (*VG.dat*), число строк матрицы (25) и критическое значение коэффициента корреляции (0.6)). На следующем этапе мы проанализировали вектор *VG*. В нашем случае имелось 5 групп.

Далее мы скопировали файл *VG.dat* в оперативную память и построили электронную карту, действуя так же, как и в предыдущем, первом задании. Для описания центров интервалов в легенде мы включили опции *Hatch_Map_User defined_Recalce* и задали интервалы: 0 - 1.1, 1 - 2.1, 2.1 - 3.1, 3.1 - 4.1, 4.1 - 5.1, 5.1 - 6.1.

Практическое задание No.2.

Целью задания было математико-картографическое моделирование потенциала поля расселения и построение карты поля расселения.

При выполнении этого задания мы использовали следующие исходные данные:

1) значения людности по населенным пунктам одного из районов Алтайского края. 2) картографическая основа с границами района и местоположением населенных пунктов.

В ходе выполнения задания мы работали с файлами, содержащимися в папке U2 в директории МКМ (в папке Stud находились необходимые файлы для решения задачи - программа PONENT, варианты данных с расширением dat и служебный файл GRN.BLN);

На первом этапе мы вычислили потенциал поля расселения, для чего мы активизировали программу POTEN и указали имя файла с вариантами данных (ZK.dat). Результат вычислений мы сохранили в файле ZN.new. Далее мы переименовали файл ZN.new как ZZ.dat и активизировали программу Surfer.

На следующем этапе мы активизировали опцию GRID-data и построили цифровую модель поля расселения, используя Kriging в качестве алгоритма для расчета цифровой модели и указали имя файла исходных данных как ZZ.dat. Результат вычислений был сохранен под именем ZZ.grd;

После этого была активизирована опция GRID-Blank; для выполнения программы мы последовательно указали имена файлов ZZ.grd и GRN.blm. Результат работы программы был сохранен под именем ZZZ.grd;

Для непосредственного построения карты мы использовали функцию MAP-Contour, и при этом загрузили файл ZZZ.grd;

Затем полученная карта была оформлена, при этом задана цветовая шкала послойной окраски;

На последнем этапе мы построили трехмерную карту - диаграмму, для чего использовали функцию MAP-Surfer. При этом мы работали с файлом ZZZ.grd, который содержал исходные данные.